

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

12-13-oktabr, Farg‘ona, O‘zbekiston, 2023-yil

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg‘ona politexnika institutida o‘tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o‘rin olgan. To‘plamda oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta‘minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

Salomov O‘.R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X., S.M.Yusupov	FarPI o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, DSc. FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg‘or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg‘ona filiali, O‘zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg‘ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo‘tayeov, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy xujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari shaxsan mas‘uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

Orunbayeva Uminiso, Xolmamatov Sardorbek

Farg‘ona politexnika instituti

Annotatsiya. Asosiy komponent omillari tahlili talabalarning shaxsiy ta’lim afzalliklari, muammolarni hal qilish ko’nikmalari, loyihada ishlash ko’nikmalari va raqamli vositalardan ta’lim maqsadlarida foydalanish qobiliyatlari bo’yicha talabalarning munosabati guruhlash va tasniflash maqsadida qo’llanildi. Ularning shaxsiy ta’lim afzalliklari beshta omilni keltirib chiqardi: vizual, eshitish, qaram, hamkorlik va o’qish-yozishni o’rganish uslublari. Tadqiqot natijalariga ko’ra, talabalar ta’limdagi qiyinchiliklarni engish uchun muammolarni hal qilish va loyihada ishlash ko’nikmalariga ega ekanligiga ishonishadi. Biroq, ular raqamli savodxonlikning faqat asosiy kompetensiyalariga va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan bazaviy darajada foydalanish ko’nikmalariga ega ko’rinadi. Ular raqamli vositalardan ta’lim maqsadlarida samaraliroq foydalanish bo’yicha treningga muhtoj. Samarali o’rganish maqsadida raqamli vositalardan foydalanishni qanday oshirish, shuningdek, kunduzgi va sirtqi talabalarning raqamli savodxonligini oshirish uchun o’quv muhitini qanday loyihalashtirishni o’rganish uchun qo’shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Kalit so’zlar: Kunduzgi va sirtqi ta’lim; Raqamli savodxonlik; Ta’lim imtiyozlari; Ta’lim uslublari; Muammoni hal qilish; Loyiha ko’nikmalari

STUDENTS' DIGITAL LITERACY COMPETENCIES

Orunbayeva Uminiso, Kholmamatov Sardorbek

Fergana Polytechnic Institute

Annotation. Principal component factor analysis was used to group and classify students' attitudes on personal learning preferences, problem-solving skills, project-based skills, and educational use of digital tools. Their personal learning preferences resulted in five factors: visual, auditory, dependent, cooperative, and literacy learning styles. According to the results of the study, students believe that they have problem-solving and project-based skills to overcome educational difficulties. However, they seem to have only basic digital literacy competencies and basic ICT skills. They need training on how to use digital tools more effectively for educational purposes. Additional research is needed to explore how to increase the use of digital tools for effective learning, as well as how to design learning environments to increase the digital literacy of full-time and part-time students.

Key words: Full-time and part-time education; Digital Literacy; Educational benefits; Teaching methods; Problem solving; Project skills

Kirish. Tadqiqotning maqsadi Farg‘ona politexnika institutining kunduzgi va sirtqi ta‘lim tizimida o‘qiyotgan talabalarning raqamli savodxonlik kompetensiyalari tekshirishdan iborat.

Farg‘ona politexnika instituti nufuzli institutlardan biri sifatida O‘zbekistonda so‘nggi 5 yil ichida va bugungi kunda amalga oshirilayotgan kunduzgi va sirtqi ta‘lim va o‘qitish faoliyati bilan o‘z mavqeini mustahkamlamoqda. Farg‘ona politexnika instituti vizual sinflar, elektron ta‘lim portallari, elektron portfolio tizimlari va interfaol kitoblar kabi turli xil etkazib berish imkoniyatlarini taqdim etadi, bu erda individual va hamkorlikda ishlash qo‘llab-quvvatlanadi va talabalar o‘z ta‘limlarida texnologiyadan foydalanishga da‘vat etiladi. Ushbu talabalar guruhlar yoshi, raqamli savodxonlik kompetensiyalari va o‘rganish odatlari jihatidan juda xilma-xildir.

Raqamli hayot, raqamli savodxonlik va o‘rganish odatlari

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari taqdim etayotgan imkoniyatlar bilan 21-asrning eng muhim qadriyati – bir ehtiyoj doirasida axborotni 24/7 tezlikda olishdir. Mobillik paydo bo‘lishi bilan raqamli vositalar odamlar hayotining ajralmas qismiga aylandi va shuningdek, tezlik, virtuellik va tarmoq kabi uchta muhim omilni kuchaytirdi [1]. Ko‘p odamlar o‘zlariga kerak bo‘lgan ma‘lumotlarga Google, YouTube va Vikipediya kabi veb-saytlar orqali kirishadi. Elektron pochta xabarlarini tez yuborish va qabul qilish uchun afzal ko‘rgan odamlar orasida eng mashhur vositadir. Onlayn banking va xaridlar kundankunga odamlar orasida tarqalmoqda, Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar muloqot mazmunini o‘rnatish va uni baham ko‘rish orqali odamlarni hamkorlikka undamoqda. Odatda kuzatilganidek, yoshi qancha bo‘lishidan qat‘i nazar, raqamli davrda raqamli texnologiyalardan foydalanish hayotiy ehtiyojga aylandi [2].

Axborot asrida raqamli vositalardan foydalanadigan shaxslar ma‘lumot to‘playdigan, qayta ishlaydigan va ishlab chiqaradigan faol va faol shaxslarga aylandi [3]. Raqamli savodli odam tadqiqot qilish, axborot manbalariga kirish, samarali o‘qish-yozish va sharhlash, oqilona tanlov qilish va to‘g‘ri qarorlar qabul qilish uchun texnologiyadan samarali foydalanadi. Raqamli savodxonlik qiziqish va ijodkorlikni rag‘batlantiradi, shuningdek, shaxsga to‘plangan ma‘lumotni tanqidiy tarzda baholashga imkon beradi. Raqamli resurslardan foydalanish qobiliyatini oshirish orqali raqamli savodxonlik odamlarga texnologiyadan foydalanishda o‘zlarini nisbatan xavfsiz his qilishlariga yordam beradi [4]. Biroq, bugungi kunda ham ko‘p odamlar texnologiya yordamida ko‘p va bo‘sh axborot tarmog‘idan foydalanish va boshqarish uchun o‘qitishga muhtoj [5].

Raqamli savodxonlik odamlarning shaxsiy hayotida ijtimoiy odatlarni yaratish va raqamli vositalardan to‘g‘ri foydalangan holda ushbu jarayonni aks ettirish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Bundan tashqari, raqamli savodxonlik raqamli resurslar va tarkibni aniqlash, ularga erishish, boshqarish, birlashtirish, baholash va tahlil/sintez qilish, yangi ma'lumotlarni shakllantirish, media ifodalashning yangi usullarini yaratish va boshqalar bilan mulqot qilish imkonini yaratishni o‘z ichiga oladi [6]. Raqamli savodxonlik bir nechta savodxonlik ko‘nikmalarini talab qiladi [7].

Ta'lim uslubi

Ta'lim uslubi talabalarning xohish-istaklari uchun muhim xususiyat sifatida qaraladi. "Ta'lim uslubi" atamasi turli odamlar ma'lumotni turli yo‘llar bilan o‘rganishi haqidagi qarashni anglatadi [8]. Bu ma'lumotni idrok etish, qayta ishlash va talqin qilishning xarakterli usullari bilan bog‘liq [9]. Adabiyotda turli xil ta'lim uslublari modellari mavjud.

Tadqiqotning maqsadi

Ushbu tadqiqotning maqsadi Farg‘ona politexnika institutida kunduzgi va sirtqi talabalarning raqamli savodxonlik kompetensiyalari va o‘rganish odatlarini o‘rganishdir. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot savollari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarning raqamli hayotda raqamli texnologiyalardan foydalanish qobiliyatlari qanday?
 - a. Talabalar qaysi raqamli texnologiyalardan foydalanishlari mumkin?
 - b. Talabalar raqamli texnologiyalardan qanchalik tez-tez foydalanadilar?
 - c. Raqamli texnologiyalardan foydalanishda talabalarning maqsadlari qanday?
2. Talabalarning o‘rganish odatlari qanday?
 - a. Talabalarning shaxsiy ta'lim afzalliklari qanday?
 - b. Talabalar o‘zlarining muammoni hal qilish qobiliyatlari haqida nima deb o‘ylaydilar/ishonadilar?
 - c. Talabalar o‘zlarining loyihada ishlash qobiliyatlari haqida nima deb o‘ylashadi/ishonadilar?

3. Raqamli vositalardan o‘quv maqsadlarida foydalanishda talabalarning qobiliyatlari qanday?

Talabalarning raqamli texnologiyalardan foydalanish qobiliyatlari

Ushbu bo‘limda kunduzgi va sirtqi ta‘lim oluvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga egaligi va ulardan foydalanish chastotalari hamda texnologiyalardan foydalanish maqsadlari to‘g‘risidagi xulosalar keltirilgan.

Respondentlarning aksariyati uylarida shaxsiy kompyuterlar mavjud (92%). Biroq, kompyuterlarning 36% faqat talabalar tomonidan qo‘llaniladi va 46% kompyuterlar talabalarning shaxsiy xonasida joylashgan. Boshqacha qilib aytganda, shaxsiy kompyuterga ega bo‘lgan talabalarning aksariyati o‘z kompyuterlarini boshqa oila a‘zolari bilan baham ko‘rishlari kuzatildi. Uylarda ishlatiladigan internetga kelsak, 54% simsiz tarmoqni afzal ko‘rgan va 12% uyida Internetga ulanmagan shaxsiy kompyuterga ega ekanligi kuzatilgan.

Boshqa raqamli vositalar haqida gap ketganda, Internetga kirish imkoni bo‘lgan mobil telefonlar (55%), noutbuklar (48%) va ish stollari (46%) talabalarda eng ko‘p uchraydi. Bu vositalardan keyin raqamli kameralar (44%), smartfonlar (28%) va iPod yoki MP3 pleerlar (24%). Respondentlarning internetga ulangan mobil telefoni (55%) ulushi smartfonga ega bo‘lgan respondentlarning (28%) va Internetga ulanmagan mobil telefoniga ega bo‘lgan respondentlarning foizidan (20%) yuqori. Bundan tashqari, o‘yin konsoli (10%), netbuk (9%), planshetlar (6%) va elektron kitob o‘quvchi, kindle yoki nookni ushlab turish ulushi nisbatan past ekanligi ko‘rinib turibdi. Tegishli texnologiyaga egalik qilish muhim masala bo‘lib, bu holat talabalarning raqamli savodxonlik ko‘nikmalarini oshirishda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa va tavsiyalar

Kunduzgi va sirtqi ta‘lim oluvchilarning raqamli savodxonlik kompetensiyasi tahlil qilinganda, ular raqamli savodxonlikning asosiy kompetensiyalariga ega ekanligini aytilish mumkin. Ta‘kidlanganidek, ta‘lim oluvchilarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan bazaviy darajada foydalanish ko‘nikmalari mavjud. Ular o‘rganish maqsadida raqamli vositalardan qanday qilib samaraliroq foydalanishlari bo‘yicha treningga muhtoj. McLoughlin (2011) ta‘kidlaganidek, raqamli savodxonlik ko‘nikmalari va raqamli kompetensiyalarni o‘rganish uchun hali ham treningga ehtiyoj bor.

Talabalarda muammolarni hal qilish, loyihalarda hamkorlikda ishlash, muloqot qilishda o‘ziga ishonish, ma‘lumotlarga erishish, uni tahlil qilish, baholash va uzatish kabi ko‘nikmalarga ega ekanligi kuzatilmoqda. Dizayn nuqtai

nazaridan ular vizual o‘rganish platformalarini afzal ko‘radilar va shu bilan ular rasm va grafikalar bilan berilgan ma'lumotlarni o‘qish, sharhlash va tushunish qobiliyatiga ega. Ularning birgalikdagi onlayn guruh ishlarini yoqtirmasliklari muammoli bo‘lishi mumkin, chunki bu ko‘pincha zamonaviy korxonalarining ishlash usuli. Bu bandlikni qo‘llab-quvvatlash uchun ta'lim sohasida hamkorlikni rivojlantirish uchun noyob imkoniyatni berishi mumkin. Bularning barchasini hisobga olgan holda, o‘rganish maqsadida raqamli vositalardan samarali foydalanishni qanday oshirish va masofaviy ta'lim oluvchilarning raqamli savodxonligini oshirish uchun o‘quv muhitini qanday loyihalashtirishni o‘rganish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rivoltella, P.C. (2008). From media education to digital literacy: A paradigm change? In P.C.
2. Goodfellow, R. (2011). Literacy, literacies, and the digital in higher education. *Teaching in Higher Education*, 16(1), 131-144.
3. Sharkey, J. & Brandt, D. S. (2008). Integrating technology literacy and information literacy. In P.C. Rivoltella (Ed.), *Digital literacy: Tools and methodologies for information society* (pp. 85-97). Hershey, PA: IGI Global.
4. McLoughlin, C. (2011). What ICT-related skills and capabilities should be considered central to the definition of digital literacy? In T. Bastiaens and M. Ebner (Eds.), *Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011* (pp. 471-475). Chesapeake, VA: AACE.
5. FutureLab. (2010). *Digital literacy across the curriculum handbook*. Retrieved on 22 January 2013 from http://www.futurelab.org.uk/sites/default/files/Digital_Literacy_handbook_0.pdf
6. Martin, A. (2008). Digital literacy and the digital society. In C. Lankshear and M. Knobel (Eds.), *Digital literacies: Concepts, policies and practices* (pp. 151-177). New York: Peter Lang Publishing.
7. Shariman, T.P.N.T., Razak, N.A., & Noor, N.F.M. (2012). Digital literacy competence for academic needs: An analysis of Malaysian students in three universities. *Social and Behavioral Sciences*, 69, 1489-1496
8. Ozata, Z. & Ozdamar-Keskin, N. (2014). Students preferences and opinions on design of a mobile marketing education application. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 15(1), 189-205.
9. Simsek, A. (2004). Ogrenme bicimi [Learning style]. In Y. Kuzgun and D. Deryakulu (Eds.), *Egitimde bireysel farkliliklar* (pp.97-138). Ankara: Nobel.
10. Urinboyeva U. S. Using fairytales in English lessons for motivating students //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 1039-1042.
11. Sharabiddinovna O. U. INNOVATIVE WAYS OF IMPROVING WRITING SKILLS //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 23. – C. 125-129.

12. Orunboyeva U. S. Structuring of teaching and learning activities //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 380-383.
13. M.A. Shakhodjaev M.A. Involvement of students in research work. Tashkent State Pedagogical University. Scientific Information. Scientific-theoretical Journal № 3. 2020. P.112-115.
14. Hamdamov Nozimjon Nurdinbekovich. (2023). Mustaqil ta’limni samarali tashkil etish orqali texnologiya sohasida kadrlar sifatini oshirish. Pedagogik ixtirolar va amaliyotlar jurnali , 21 , 62-65. <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/4187> dan olindi
15. Sharabidinovna O. U. Development of Independent Activity of Students in Teaching English as A Specialty //European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 50-55.
16. Sharabidinovna O. U. Organizing Students' Independent Work In Teaching Foreign Languages //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – Т. 21. – С. 130-134.
17. Nurdinbekovich K. N. Improving the Quality of Personnel in the Field of Technology Through the Effective Organization of Independent Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 21. – С. 62-65
18. Шаходжаев М. А. Self-education and methods of its organization in the technical branches of education //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 6. – С. 426-432.
19. M.A. Shakhodjaev, N.Khamdamov “Modern teaching methods using didaktig aids (on the example of practical and laboratory classes” ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10, Issue 10, October 2020. P.1229-32.

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский